

Менеджмент

УДК 658.15:004.42

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14613693>

Інтеграція цифрових інструментів в процес забезпечення економічної безпеки підприємства

Ларіна Тетяна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та бізнесу, Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-3149-8430>

Лагодієнко Наталія

доктор економічних наук, професор, професор кафедри цифрових технологій фінансових операцій, Одеський національний технологічний університет, Україна, м.Одеса, вулиця Канатна, 112, <https://orcid.org/0000-0002-8472-1395>, Researcher ID: Q-3897-2018

Уваров Сергій

аспірант, Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Харків, Україна, <https://orcid.org/0009-0007-2210-6112>

Прийнято: 17.10.2024|Опубліковано: 29.10.2024

Анотація. Статтю присвячено дослідженню аспектів інтеграції цифрових інструментів в процес забезпечення економічної безпеки підприємства.

Мета дослідження зумовлена актуальністю тематики та наявністю невирішених раніше частин загальної проблеми та полягає в удосконаленні

теоретико методичного забезпечення економічної безпеки підприємства з використанням цифрового інструментарію.

Методи дослідження. *В статті розглянуто ключові аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах сучасного господарювання. Для досягнення мети дослідження використано наступні методи: аналіз та синтез для вивчення теоретичних підходів до визначення ключових складових економічної безпеки підприємств та інструментів, які забезпечують ефективне управління цими складовими; системний аналіз для визначення взаємозв'язків між різними складовими економічної безпеки підприємства та можливих загроз, що виникають у процесі господарської діяльності.*

Результати. *Проведений аналіз існуючих підходів до управління економічною безпекою та використання цифрових інструментів для її оптимізації дозволив виявити, що ефективне впровадження цифрових технологій дозволяє значно підвищити рівень адаптації підприємства до змін, зменшити ризики та забезпечити сталий розвиток. Дослідження також дозволило виявити, що цифрові платформи та інструменти, такі як системи автоматизації фінансового моніторингу, платформи для управління персоналом, а також інструменти для моніторингу екологічних стандартів, є важливими елементами у забезпеченні безпеки підприємства на всіх етапах його діяльності. Визначено, що сучасні умови господарювання ставлять перед підприємствами численні виклики, що потребують інтеграції новітніх технологій для успішного вирішення питань економічної безпеки. Виявлено, що лише комплексний підхід до управління безпекою, що включає цифрові інструменти для моніторингу та прогнозування загроз, може забезпечити підприємствам ефективне функціонування та стійкість до зовнішніх і внутрішніх ризиків.*

Висновки. *Дослідження дозволило прийти до висновку, що сучасні умови господарювання ставлять перед підприємствами численні виклики, що*

потребують інтеграції новітніх технологій для успішного вирішення питань економічної безпеки. З використанням комплексного підходу до управління безпекою, що включає цифрові інструменти для моніторингу та прогнозування загроз, можна забезпечити ефективне функціонування підприємств та їх стійкість до зовнішніх і внутрішніх ризиків.

***Ключові слова:** безпека підприємства, економічна безпека підприємства, цифровізація, цифрові інструменти, адаптація, автоматизація процесів управління.*

Integration of digital tools in the process of ensuring the economic security of an enterprise

Larina Tetiana

Doctor in Economics, Professor, professor of the department of Economics and Business, State University of Biotechnology, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-3149-8430>

Lagodiienko Nataliia

Doctor of Science, Professor Professor of the Department of Digital Technologies of Financial Operations, Odesa National University of Technology, Ukraine, Odesa, Kanatna Street, 112 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8472-1395>, Researcher ID: Q-3897-2018

Uvarov Serhii

postgraduate student, Institu Institute of Creature Science of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0007-2210-6112>

Abstract. *The article is dedicated to the study of aspects related to the integration of digital tools in the process of ensuring the economic security of an enterprise.*

The purpose of the research *is driven by the relevance of the topic and the presence of previously unresolved parts of the overall problem, aiming at improving the theoretical and methodological support for economic security using digital tools.*

Methods. *The article examines the key aspects of ensuring economic security of enterprises in the context of modern business management. To achieve the research goal, the following methods were used: analysis and synthesis to study the theoretical approaches to defining the key components of economic security of enterprises and the tools that ensure effective management of these components; systemic analysis to determine the interrelationships between different components of the economic security of an enterprise and potential threats arising during business activities.*

Results. *The analysis of existing approaches to managing economic security and the use of digital tools for its optimization revealed that the effective implementation of digital technologies significantly enhances the enterprise's ability to adapt to changes, reduces risks, and ensures sustainable development. The research also showed that digital platforms and tools, such as financial monitoring automation systems, human resource management platforms, and tools for monitoring environmental standards, are crucial elements in ensuring enterprise security at all stages of its operations. It was determined that modern business conditions present numerous challenges for enterprises, requiring the integration of advanced technologies to successfully address economic security issues. It was found that only a comprehensive approach to security management, which includes digital tools for monitoring and forecasting threats, can ensure effective functioning and resilience of enterprises to external and internal risks.*

Conclusions. *The research concluded that modern business conditions pose numerous challenges for enterprises, requiring the integration of advanced*

technologies to successfully address economic security issues. By using a comprehensive approach to security management, which includes digital tools for monitoring and forecasting threats, enterprises can ensure effective functioning and resilience to external and internal risks.

Keywords: *enterprise security, economic security of an enterprise, digitalization, digital tools, adaptation, process automation.*

Постановка проблеми. Сучасні виклики, пов'язані зі швидким розвитком цифрових технологій, глобалізацією економіки та постійною зміною зовнішнього середовища, створюють нові загрози для економічної безпеки підприємств. Зростання рівня кіберзагроз, необхідність адаптації до цифрової трансформації та зниження стійкості підприємств до зовнішніх і внутрішніх факторів посилюють необхідність впровадження нових підходів до управління економічною безпекою.

Інтеграція цифрових інструментів у систему забезпечення економічної безпеки підприємств є важливим кроком для підвищення їх конкурентоспроможності, ефективності та здатності до протидії ризикам. Використання сучасних цифрових технологій дозволить оперативно виявляти загрози, прогнозувати їхні наслідки та розробляти ефективні стратегії задля їх запобігання. Такий підхід забезпечить адаптивність підприємств до змін у зовнішньому середовищі, зниження витрат на нейтралізацію загроз та створить основу для сталого розвитку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням забезпечення безпеки підприємства присвячено велику кількість наукових праць. Такі провідні вчені як Омельченко Є. О. [10], Артеменко Л. [11], Архипенко Т.А. [4], Асамоах-Черемех Д. [7], Васюткіна Н. В. [6], Гавловська Н. [13], Гаркуша В.О. [3], Дяченко К. [5], Караїм М.М. [1], Кіріян О. [9], Кононенко Я.В. [9], Котляревський Я.В. [1], Лутюк В. [13], Мазіленко С.С. [8], Меліхова Т.О. [2], Ніжегородцев В. [12], Петренко Л. [12], Потапюк І.П. [8],

Рудніченко Є. [7], Смірнова А. С. [6], Торяник Д.О. [9], Штангрет А.М. [1], Ярова Ю. [11] ті інші дослідники зробили вагомий внесок у розвиток теоретико-методичних положень забезпечення економічної безпеки підприємства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на широке висвітлення зазначеної тематики, деякі спекти забезпечення економічної безпеки підприємства не висвітлені в повній мірі, зокрема в сучасній літературі не представлено дослідження аспектів цифровізації при досягненні економічної безпеки. Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що багато уваги приділяється теоретичним основам і традиційним методам забезпечення економічної безпеки, однак існує прогалина в дослідженнях того, як цифрові технології можуть бути інтегровані у систему економічної безпеки підприємств. Отже виникає необхідність у ґрунтовному дослідженні цифрового інструментарію в процес забезпечення економічної безпеки підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Актуальність дослідження та наявність невисвітлених раніше частин загальної проблеми обумовлюють мету дослідження, а саме удосконалення теоретико-методичного забезпечення економічної безпеки підприємства з використанням цифрового інструментарію.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні умови господарювання ставлять перед підприємствами численні виклики, що впливають на всі аспекти їх діяльності. Ефективна система забезпечення економічної безпеки є ключовим елементом, який визначає здатність підприємства до адаптації, стійкості та стратегічного розвитку. Вона пронизує всі сфери життєдіяльності підприємства, забезпечуючи координацію ресурсів, процесів та механізмів в умовах змінного середовища.

Огляд літератури показав, що Економічна безпека підприємства є багатогранною категорією, яка інтегрує в собі ефективне використання

ресурсів, адаптацію до ринкових умов і захист від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. Вона спрямована на забезпечення стабільності функціонування підприємства, сприяє досягненню стратегічних цілей і створенню умов для сталого соціального та економічного розвитку. За сучасних умов господарювання, що характеризуються динамічними змінами, економічна безпека виступає ключовим елементом забезпечення конкурентоспроможності підприємства, його стійкості до ризиків та реалізації довгострокових інтересів. Ефективне управління економічною безпекою є запорукою гармонійного розвитку підприємства в умовах глобалізації та соціально-економічної нестабільності.

Економічна безпека підприємства є критично важливим елементом його діяльності, що забезпечує стабільність і здатність досягати стратегічних цілей навіть в умовах конкуренції та ризиків. Як зазначають Штангрет А.М., Котляревський Я.В. та Караїм М.М., економічна безпека характеризується здатністю підприємства ефективно використовувати наявні ресурси для запобігання та нейтралізації загроз, а також мінімізації негативного впливу небезпек [1]. Цей стан дозволяє підприємству адаптуватися до змін зовнішнього середовища, залишатися конкурентоспроможним і досягати своїх бізнес-цілей, незважаючи на підприємницькі ризики. Важливість економічної безпеки зростає в умовах нестабільного економічного середовища, що вимагає системного підходу до управління ризиками та ефективного використання ресурсів.

Меліхова Т.О. в своїх дослідженнях вказує на необхідність організації роботи служби економічної безпеки підприємства. Як зазначає вчена, ефективна служба економічної безпеки гарантує захист підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз, підтримуючи високий рівень економічної незалежності. Це дозволяє підприємству не лише запобігати втратам і зменшувати вплив непередбачуваних обставин, але й швидко адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі [2].

На думку Гаркуши В.О. та Єршової Н.Ю. економічна безпека підприємства є станом, за якого забезпечується гармонізація економічних інтересів підприємства з інтересами стейкхолдерів у часі та просторі. Такий стан досягається через використання зон можливостей у системі взаємодії «господарюючий суб'єкт – середовище» [3]. Це дозволяє підприємству уникати загроз економічним інтересам, створюючи умови для стабільного функціонування та розвитку. Узгодження інтересів із зовнішнім середовищем сприяє підвищенню адаптивності підприємства, забезпечує сталість його діяльності й формує основу для досягнення стратегічних цілей у динамічному ринковому середовищі.

Архипенко Т.А. та Іванова М.І. визначають економічну безпеку підприємства як стан, що забезпечує задоволення життєво важливих потреб суб'єкта господарювання та формує умови для ефективного використання ресурсів у процесі створення конкурентних переваг. Запобігання загрозам економічній безпеці, забезпечення стійкості й адаптація до мінливих умов ринкового середовища стають основними чинниками, які визначають успішність підприємства [4]. Такий підхід дозволяє підприємству своєчасно реагувати на виклики, зберігати стабільність функціонування й підтримувати високий рівень конкурентоспроможності в умовах динамічних змін.

На підставі вищезазначеного та ґрунтовного аналізу наявних в літературі визначень [1-7] автори прийшли до висновку, що економічна безпека підприємства - це стан стабільності, захищеності та здатності підприємства забезпечувати стійке функціонування, розвиток і досягнення своїх стратегічних цілей в умовах впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Поняття економічної безпеки є багатовимірним та має охоплювати всі аспекти діяльності підприємства. На важливість забезпечення економічної безпеки по складових вказують результати праць [5, 6, 8-11]. В поточному дослідженні автори розглядають наступні складові забезпечення економічної безпеки підприємства (рис. 1)

Рис. 1. Складові економічної безпеки підприємства

Джерело: складено автором за [5, 6, 8-11]

Економічна безпека охоплює широкий спектр складових, які забезпечують стійке функціонування та розвиток підприємства. Однією з основних складових є фінансова безпека, що включає здатність підприємства підтримувати стабільний фінансовий стан, ліквідність і платоспроможність, а також мінімізувати фінансові ризики. Важливою складовою є кадрова безпека, яка передбачає наявність кваліфікованих кадрів, формування сприятливого клімату в колективі та запобігання відтоку спеціалістів, а також мотивацію працівників до ефективної роботи.

Не менш важливою є виробнича безпека, яка забезпечує безперервність виробничих процесів, ефективне використання наявних ресурсів і забезпечення їх захищеності від загроз. Інноваційна безпека відповідає за здатність підприємства адаптуватися до нових технологій, розвивати інноваційні продукти та підвищувати конкурентоспроможність. Інформаційна безпека охоплює захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також забезпечення безперебійної роботи інформаційних систем підприємства.

Юридична безпека є важливим аспектом економічної безпеки, оскільки передбачає дотримання законодавства та ефективне управління договірними відносинами, що мінімізує правові ризики. Енергетична та екологічна безпека забезпечує підприємству енергетичні ресурси за доступними цінами та дотримання екологічних стандартів, що знижує вплив на навколишнє середовище. Маркетингова безпека охоплює здатність підприємства реагувати на зміни ринкових умов і забезпечувати лояльність клієнтів, а також оптимізувати цінову політику для підтримки конкурентоспроможності.

Соціальна безпека передбачає забезпечення добробуту працівників, підтримку соціальних програм і дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності, що сприяє задоволенню потреб працівників і покращенню їх мотивації. Стратегічна безпека полягає у здатності підприємства забезпечити довгострокову стійкість і конкурентоспроможність, реалізувати стратегічні цілі та адаптуватися до змін в економічному середовищі.

Комплексний аналіз та впровадження цифрових інструментів у до забезпечення економічної безпеки, що включає оптимізацію всіх складових, дозволить підприємству ефективно функціонувати в умовах сучасного змінюваного середовища, мінімізувати ризики та забезпечити його сталий розвиток на перспективу. З огляду на зростаючу складність зовнішніх і внутрішніх загроз, таких як фінансові коливання, зміни в нормативно-правовій сфері, технологічні інновації та соціальні виклики, використання цифрових інструментів дозволить підприємствам створювати гнучкі та ефективні системи для моніторингу та аналізу цих загроз [12-15]. Цифрові технології дозволять автоматизувати процеси збору та обробки інформації, що дає змогу швидше виявляти потенційні загрози для економічної безпеки підприємства, прогнозувати їх можливий вплив і вчасно реагувати на зміни (рис. 2).

Використання цифрового інструментарію для забезпечення економічної безпеки підприємства по складових є актуальним та необхідним для забезпечення ефективного управління і мінімізації ризиків.

Використання цифрових інструментів для забезпечення фінансової безпеки має на меті підвищення фінансової стабільності підприємства, забезпечення ліквідності та зниження фінансових ризиків. Цифрові інструменти включають системи автоматизації фінансового моніторингу, аналітичні платформи для прогнозування ризиків, а також інструменти для управління готівковими потоками. Системи автоматизації фінансового моніторингу, зокрема SAP, Oracle Financial Services, дозволяють ефективно відстежувати фінансові потоки, виявляти аномалії та мінімізувати фінансові ризики. Аналітичні платформи, зокрема Power BI, Tableau, дають змогу підприємству здійснювати глибокий аналіз фінансових даних, виявляти потенційні загрози та прогнозувати фінансові тенденції. Інструменти для управління грошовими потоками дозволяють оптимізувати фінансові ресурси підприємства та забезпечити його платоспроможність.

Рис. 2. Цифровий інструментарій забезпечення економічної безпеки підприємства

Джерело: авторська розробка

Для забезпечення кадрової безпеки використовуються системи управління персоналом (HRM), інструменти для оцінки ефективності працівників і платформи для навчання та розвитку. Платформи human resource management, зокрема BambooHR, Workday, SAP SuccessFactors та інші, дозволяють автоматизувати процеси набору, управління кадрами, планування

розвитку та мотивації персоналу. Інструменти для оцінки ефективності працівників допомагають оцінити їхні досягнення та продуктивність, що дає змогу своєчасно виявляти потреби в навчанні або кадрових змінах. Платформи для онлайн-навчання, зокрема LinkedIn Learning, Moodle та інші, забезпечують постійний розвиток співробітників і підвищення їхньої кваліфікації.

Впровадження цифрових інструментів для забезпечення виробничої безпеки має на меті підвищення ефективності виробничих процесів, мінімізація простої обладнання та оптимізація використання ресурсів. Інструменти для забезпечення виробничої безпеки включають IoT-платформи для моніторингу обладнання, ERP-системи для планування виробничих процесів і системи моніторингу якості. IoT-системи дозволяють відстежувати стан виробничих потужностей, що дає змогу вчасно реагувати на поломки і збої в процесах. ERP-системи, зокрема SAP, Oracle ERP та інші, допомагають оптимізувати використання виробничих ресурсів, забезпечуючи безперебійний процес виробництва. Системи моніторингу якості продукції дозволяють відслідковувати дефекти на всіх етапах виробництва.

Використання цифрових інструментів для забезпечення інноваційної безпеки має на меті підвищення конкурентоспроможності підприємства через впровадження інновацій та нових технологій. Цифрові інструменти для інноваційної безпеки включають платформи для інноваційного менеджменту, системи для досліджень і розробок та інструменти для аналізу ринкових трендів. Інструменти для інноваційного менеджменту, зокрема IdeaScale та Brightidea дають змогу генерувати та впроваджувати нові ідеї, що сприяє розвитку підприємства в умовах змінюваного ринку. Платформи для досліджень і розробок, такі як Autodesk та LabVIEW, дозволяють здійснювати проектування нових продуктів і технологій. Аналітичні інструменти для прогнозування трендів, зокрема IBM Watson, Google Trends та інші дозволяють оцінити майбутні напрямки розвитку та конкурентні переваги.

Впровадження цифрових інструментів для забезпечення інформаційної безпеки має на меті захист конфіденційної інформації підприємства та забезпечення безпеки інформаційних систем. Цифрові інструменти для інформаційної безпеки включають системи кібербезпеки, шифрування даних та системи управління доступом. Платформи для кібербезпеки, зокрема Cisco, Norton, Avast та інші допомагають захистити підприємство від кіберзагроз і вірусів. Шифрування даних, зокрема з використанням PGP та SSL, забезпечує конфіденційність внутрішньої та клієнтської інформації. Системи для управління доступом, такі як Okta та Microsoft Azure Active Directory, дозволяють регулювати доступ до важливих інформаційних ресурсів.

Використання цифрових інструментів для забезпечення юридичної безпеки має на меті досягнення юридичної чистоти угод і контрактів, мінімізації правових ризиків. Для забезпечення юридичної безпеки використовуються системи електронного документообігу, платформи для моніторингу нормативних змін та правові платформи для аналізу контрактів. Програмне забезпечення для електронного документообігу, зокрема DocuSign та PandaDoc, дозволяє забезпечити безпеку та ефективність підписання договорів. Платформи для моніторингу нормативних змін такі як LexisNexis, Compliance 360 та інші дозволяють своєчасно реагувати на зміни в законодавстві. Правові платформи для аналізу контрактів, зокрема ContractWorks, допомагають управляти правовими ризиками та забезпечувати відповідність нормативним вимогам.

Впровадження цифрових інструментів для забезпечення енергетичної та екологічної безпеки має на меті оптимізацію використання енергетичних ресурсів та зменшення впливу на навколишнє середовище. Цифрові інструменти для енергетичної та екологічної безпеки включають системи управління енергоспоживанням (EMS) та інструменти для моніторингу екологічних стандартів. EMS-системи, зокрема Energy Star, Schneider Electric та інші допомагають знижувати витрати на енергоресурси та забезпечують

сталий розвиток підприємства в умовах змінюваного енергетичного ринку. Інструменти для моніторингу екологічних норм, такі як SIERA та Enablon, дозволяють підприємствам контролювати дотримання екологічних стандартів.

Використання цифрових інструментів для забезпечення маркетингової безпеки має на меті підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку через ефективне управління взаємовідносинами з клієнтами та адаптацію до ринкових змін. Цифрові інструменти для маркетингової безпеки включають CRM-системи, інструменти для аналізу ринку та моніторингу конкурентів. Сучасні CRM-системи, зокрема Salesforce, HubSpot та інші допомагають підприємствам ефективно взаємодіяти з клієнтами та забезпечувати лояльність покупців. Інструменти для моніторингу ринку, такі як SEMrush та Google Analytics, дають змогу оцінити тенденції попиту та конкурентну ситуацію.

Впровадження цифрових інструментів для досягнення соціальної безпеки має на меті забезпечення соціального благополуччя працівників, підвищення рівня їх мотивації та збереження їх лояльності. Для соціальної безпеки використовуються HR-аналітика та платформи для корпоративних комунікацій. Інструменти для аналізу задоволеності працівників, такі як Workday та SAP SuccessFactors, допомагають створити комфортну робочу атмосферу. Платформи для корпоративних комунікацій, зокрема Slack, Microsoft Teams та інші, підтримують внутрішні зв'язки і сприяють соціальному клімату на підприємстві.

Використання цифрових інструментів для досягнення стратегічної безпеки має на меті забезпечення довгострокової стійкості підприємства, реалізацію стратегічних цілей та мінімізацію ризиків в умовах невизначеності. Цифрові інструменти для стратегічної безпеки включають платформи для стратегічного планування та системи управління ризиками. Інструменти для стратегічного аналізу, зокрема Balanced Scorecard, ClearPoint та інші,

дозволяють підприємствам визначати свої довгострокові цілі та формувати конкурентні переваги. Системи для управління ризиками, зокрема LogicManager, RiskWatch та інші, допомагають ідентифікувати та контролювати корпоративні ризики.

Отже, використання цифрових інструментів для забезпечення економічної безпеки підприємства є важливим аспектом для ефективного управління та мінімізації ризиків. Кожна складова економічної безпеки потребує спеціалізованих цифрових рішень, що дозволяють підвищити ефективність, стабільність і конкурентоспроможність підприємства. Впровадження таких інструментів сприяє підвищенню фінансової стабільності, кадрової безпеки, оптимізації виробничих процесів, захисту інновацій, забезпеченню інформаційної та юридичної безпеки, а також збереженню енергетичної та екологічної безпеки. Впровадження цифрових інструментів для забезпечення економічної безпеки підприємства дозволяють знижувати ризики, оптимізувати ресурси та адаптуватися до змінюваних умов ринку. Вони сприяють забезпеченню стабільності та зростання підприємства, мінімізуючи загрози на всіх рівнях функціонування. Завдяки інтеграції новітніх цифрових рішень підприємства зможуть забезпечити стійкість в умовах невизначеності та змінюваних економічних умов, що, в свою чергу, підвищує їх інвестиційну привабливість та загальний рівень безпеки.

Висновки. За сучасних умов господарювання ефективне забезпечення економічної безпеки підприємства є необхідною умовою для його стабільності та стійкості розвитку. Економічна безпека охоплює низку складових, таких як фінансова, кадрова, виробнича, інноваційна, інформаційна, юридична, енергетична, екологічна, маркетингова та соціальна безпека, що разом забезпечують стійкість і конкурентоспроможність підприємства в умовах динамічних змін зовнішнього та внутрішнього середовища. У контексті зростаючих загроз і ризиків важливість цифрових інструментів у забезпеченні економічної безпеки підприємства стає все більш очевидною. Цифрові

технології дозволяють автоматизувати процеси моніторингу, прогнозування та аналізу ризиків, що сприяє своєчасному реагуванню на зміни і мінімізації негативних впливів. Впровадження таких інструментів допомагає підприємствам не лише зберігати стабільність, але й забезпечувати їх сталий розвиток у умовах глобалізації та економічної нестабільності.

Список використаних джерел

1. Штангрет А.М., Котляревський Я.В., Караїм М.М. Економічна безпека підприємства в умовах антикризового управління: концептуальне визначення та механізм забезпечення. Львів : Українська академія друкарства, 2012. 288 с.
2. Меліхова Т.О. Наукові підходи до визначення сутності поняття «економічна безпека підприємства». *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2018. Вип. 17. № 1. С. 167–170
3. Гаркуша В.О., Єршова Н.Ю. Систематизація наукових поглядів щодо сутності поняття «економічна безпека підприємства». *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. 28. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-34>
4. Архипенко Т.А., Іванова М.І. Систематизація визначень поняття «Економічна безпека підприємства». *Нобелівський вісник*. 2021. № 1 (14). С. 6-14.
5. Прохорова В., Крутова А., Дяченко К. Економічна безпека підприємств України в умовах дестабілізаційного розвитку. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка*. 2022. № 14(28). DOI: [https://doi.org/10.33296/2707-0654-14\(28\)-102](https://doi.org/10.33296/2707-0654-14(28)-102).
6. Васюткіна Н. В., Смірнова А. С. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки підприємства як засобу підвищення конкурентоспроможності. *Бізнес Інформ*. 2022. № 9. С. 53–59.
7. Асамоах-Черемех Д. & Рудніченко Є. Підходи до сутнісного наповнення категорії «Економічна безпека підприємства». *Development Service*

Industry Management. 2023. Vol. 3. P. 47-55. DOI: [https://doi.org/10.31891/dsim-2023-3\(7\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2023-3(7))

8. Потапюк І.П., Мазіленко С.С., Прусова М.О. Фінансово-економічна безпека як основа безпеки підприємства. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. Вип. 2. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.2-26>

9. Кіріяч О., Кононенко Я.В., Торяник Д.О. Інформаційна складова економічної безпеки організації. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. Вип. 3. С. 79-84. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.3-14>.

10. Камишнікова Е. В., Амельченко Є. О., Аввакумов Д. М. Фінансова стійкість як елемент забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14231737>

11. Ярова Ю., Артеменко Л. Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи. *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. 2016. DOI: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80129>.

12. Ніжегородцев В., Петренко Л. Цифровий інструментарій кадрової складової системи економічної безпеки підприємства. *Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України*. 2023. Вип. 2. С. 155-172. DOI: <https://doi.org/10.33244/2617-5940.2.2022.155-172>.

13. Лутюк В., Гавловська Н. Убезпечення діяльності підприємства: зміст, складові та принципи. *Development Service Industry Management*. 2024. Vol. 5 P. 66-73. DOI: [https://doi.org/10.31891/dsim-2024-5\(9\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2024-5(9)).

14. Марченко В., Євдокименко В. Економічна безпека підприємства за етапами життєвого циклу. *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. 2016. Вип. 13. DOI: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80126>.

15. Фісуненко П. А. Забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність, принципи, функції, методи, засоби. *Економічний простір*. 2019. No 152. С. 176–203. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-15>